

OPORTUNISMO MUDIÁTICO

janeiro 24, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 01 – n. 10/2021

OPORTUNISMO MUDIÁTICO

Não exige astúcia ao leitor para compreender que eu jamais votaria no PSol. Já cometi este erro uma vez quando votei no PT.

E por que não votaria de novo pela lição de traição e roubo da matriz, não posso confiar no PSol, a filial.

Aliás, CONFIAR é verbo intransitivo Seu sentido é completo e por isso, também, a confiança não se adquire pela metade. Ou se a tem ou não.

Pois não é que no próprio puxadinho do PT – o PSol – a confiança é algo que inexistente! Como sei?

Bom, concordando ou não com suas ideias, não se pode deixar de reconhecer a pujança de caráter e coerência – até onde eu conheço – da sra Luiza Erundina que se apresenta como candidata à sucessão na Câmara dos Deputados.

Disse a deputada ser lamentável que o puxadinho do PT “...negocie suas convicções e compromissos políticos históricos ao aderir ao fisiologismo e à barganha por cargos na Mesa da Câmara”.

Eu jamais acreditei em partidos políticos, conquanto entidades que deveriam ser de intermediação de diálogos e viabilização de matérias programáticas. Não passam de

feudos, quando não, organizações criminosas.

Permaneço com a minha convicção de que é possível candidaturas políticas sem filiação partidária apesar do que prevê a Constituição. Bastaria a inscrição eleitoral com registro nos órgãos eleitorais.

A decepção da sra Erundida pode ser até compreensível, mas inaceitável a esta altura da vida que, a alguns apodrece, mas não consegue amadurecer.

Nada há de sólido e novo em quem molda seus discursos sem consistência, inclusive teórica, e se põe pelas redes sociais a insultar tudo o que lhe contraria as ideias filosoficamente embasadas na fumaça.

Tudo não passa de oportunismo midiático, num país de loucos, larápios e quimicodependentes em frente aos quais surge uma câmera afoita por versões e sedenta por dinheiro.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O VENTO VENCEU, OU...PERDEU, PLAYBOY!

PRÓXIMO POST

O PÓS MODERNO RETRÔ

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em A DEMOCRACIA – ENTRE RES...

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)